

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АЛОЕ ВЕРА

Гаффарова Х.Ф., Эшматова З.Б., Самадий С.А., Шохиддинова М.Н.
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека

hilolagaffarova93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483843>

Аннотация: Алоэ – суккулентное травянистое растение семейства Ксанторреевые (*Xanthorrhoeaceae*). В области современной медицины и косметологии широко распространено «Алоэ Древовидный» (*Aloe arborescens*). В качестве натурального целебного средства, Алоэ известен еще со времен Древнего Египта, где этот компонент повсеместно использовался для изготовления различных медицинских и косметических препаратов. Вероятно, Алоэ Вера – это одно из самых древних известных людям лекарственных растений, работающее как общеукрепляющее, бактерицидное, заживляющее средство, способствующее повышению местного иммунитета и скорейшему восстановлению.

Ключевые слова: *Xanthorrhoeaceae*, *Aloe arborescens*, *Aloe vera* лекарственное растение, суккулент, област медицины, народная медицина, экологический препарат, витамины, применение в косметологии, химический состав.

HEALING PROPERTIES OF ALOE VERA

Annotation: Aloe vera is a common indoor plant found in many households. Surely, each of you, dear readers, can imagine what this plant looks like. Nevertheless, let's turn to a historical reference. Aloe is a succulent herbaceous plant of the *Xanthorrhoeaceae* family. In the field of modern medicine and cosmetology, "*Aloe arborescens*" is widely distributed. As a natural healing remedy, Aloe has been known since ancient Egypt, where this component was widely used to make various medical and cosmetic preparations. Probably, Aloe Vera is one of the oldest known medicinal plants to humans, working as a general tonic, bactericidal, healing agent, promoting local immunity, and rapid recovery.

Keywords: *Xanthorrhoeaceae*, *Aloe arborescens*, *Aloe vera* medicinal plant, succulent, medical field, traditional medicine, herbal remedy, vitamins, cosmetic application, chemical composition.

Annotatsiya: Aloe - ko'plab uy bekalari uyida mavjud bo'lgan keng tarqalgan xonaki o'simlikdir. Albatta, har biringiz aziz o'quvchilar bu o'simlik qanday ko'rinishga ega ekanligi haqida tasavvurga egasiz. Shunday bo'lsada, tarixga nazar solaylik. Aloe - *Xanthorrhoeaceae* oilasiga mansub o't o'simlik. Zamonaviy tibbiyot va kosmetologiya sohasida " daraxtsimon aloe " - *Aloe arborescens* keng qo'llaniladi. Tabiiy davolovchi vosita sifatida Aloe Qadimgi Misr davridan beri ma'lumki, undan turli xil tibbiy va kosmetika vositalarini ishlab chiqarish uchun keng qo'llanilgan. Ehtimol, Aloe Vera odamlarga ma'lum bo'lgan eng qadimiy dorivor o'simliklardan biri bo'lib, tonik, bakteritsid, shifobaxsh vosita sifatida ishlaydi, mahalliy immunitetni oshirishga va tez tiklanishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *Xanthorrhoeaceae*, *Aloe arborescens*, dorivor o'simlik, shirali, tibbiyot sohasi, xalq tabobati, ekologik toza dori, vitaminlar, kosmetologiyada qo'llanilishi, kimyoviy tarkibi, aloe vera.

Алоэ - растение, которое должно быть в каждом доме. Его польза доказана не одним поколением и это одно из любимых «бабушкиных» лекарств, которое действительно работает. На практике сок Алоэ подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. Растение применяется для улучшения желудочно-кишечного тракта, для

решения проблем, связанных с респираторными заболеваниями, для общего повышения иммунитета, профилактики простуды и прочее. Прекрасное средство от ожогов, если под руками нет специального средства. Уменьшает зуд и покраснения кожи при проявлении аллергии. Будет полезен сок столетника и при анемии, его добавляют в лечебные сиропы, он способствует лучшему усвоению железа. Благодаря содержанию витаминов, минеральных кислот и других полезных веществ, алоэ вера благоприятно влияет на кожу. Он насыщает ее влагой, разглаживает и делает эластичной. Поэтому, часто можно встретить алоэ в составе омолаживающих кремов.

Листья алоэ на 90% состоят из воды, они богаты ферментами и сахарами. Поэтому их часто используют в косметических и лечебных целях. Кроме того, алоэ стимулирует секреторную функцию пищеварительных желез и способствует нормализации обменных процессов. Он увлажняет кожу, снимает зуд и раздражение при укусах насекомых и аллергических реакциях. Соком столетника можно обрабатывать раны: специалисты отмечают, что он способствует регенерации кожных покровов без формирования рубцов. Кроме того, при регулярном употреблении даже незначительного количества этого продукта у многих людей отмечается расщепление холестериновых бляшек и снижение уровня сахара в крови. Алоэ снимает воспаления в желчевыводящих протоках и восстанавливает функцию желчного пузыря.

За счет своих качеств алоэ вера задействовано в разных областях медицины. Лекарственным сырьем становятся его листья и сок.

Выводы: Рассмотренный суккулент обладает значительным количеством полезных свойств. Несмотря на ограничения, его сок позволяет справляться со многими заболеваниями и облегчать их течение. Чтобы не рисковать здоровьем при его использовании, стоит соблюдать ряд правил. Приведем их: Убедитесь в отсутствии аллергии. Не пытайтесь заменить назначенные врачом лекарства на сок. При самостоятельном изготовлении продуктов используйте только *aloe vera*. Учитывая высокое содержание витаминов, микро- и макроэлементов, не лишним будет оценить потребность в них. Переизбыток нутриентов отражается негативно и на здоровье, и на состоянии кожи. При малейших сомнениях необходимо обратиться к врачу за консультацией.

Список использованной литературы

1. Сведения о роде Алоэ (англ.) в базе данных Index Nominum Genericorum Международной ассоциации по таксономии растений (IAPT).
2. Согласно The Plant List род Алоэ Архивная копия от 22 января 2020 на Wayback Machine содержит 558 видов.
3. Balashon – Hebrew Language Detective. Дата обращения: 1 июня 2014. Архивировано 17 апреля 2014г.
4. Douglas Harper, Online Etymology Dictionary, 2001-2012. Дата обращения: 1 июня 2014. Архивировано 15 августа 2014г.
5. Столетник // Большая советская энциклопедия: [в 30т.] /гл.ред. А.М.Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969 – 1978.
6. Маан А.А., Назир А., Икбал Хан М.К и соавт. терапевтические свойства и применение Алоэ Вера
7. Обзор журнала фитотерапии- 2018 - том 12- стр1-1

8. Павлов А.И., Павлова А.А- опыт применения конц.сока Алоэ вера- 2019- N8 (158)с 47-52
 9. A. Surjushe, R. Vasani, D.G Saple Aloe Vera- short review. Indian J. Dermatol, 2008, pp163-166
 10. Aloe//Ботанический словарь/ сост. Н.Н Анненков-Спб: Tun Umis, 1878+ 645с
 11. Садоводства//https://agromarket.net/news/gardening/svoystva_aloe/Agro-Market™//Agromarket.Сopyright// 2013-2024.
- Алоэ// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86т (82т и 4доп), 1890